

Conocimiento y uso de anticonceptivos para evitar embarazo precoz.

Knowledge and use of contraceptives to prevent early pregnancy

AUTORES: Elisa Maria Alava Mariscal*¹

Grey Marilú Andrade Tacuri²

Víctor Manuel Sellán Icaza³

Amada Virginia Gómez Puente⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ecalavam@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

Objetivo: Comparar el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes para evitar el embarazo precoz en hospital Nicolás Cotto Infante del cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, período octubre 2023 a marzo 2025. Materiales y Métodos: Investigación de tipo descriptiva, diseño no experimental, prospectivo y transversal. Muestra 72 adolescentes. Análisis utilizado estadística descriptiva e inferencial estadístico SPSS Versión 23.0. Resultados: Edad de 17 a 19 años 36 %; sexo predominante femenino 53 %; nivel académico básico 67 %. Edad e inicio de relaciones sexuales 10 a 12 años 5 %, 15 a 16 años 54 %. Conocimiento del uso de anticonceptivos. Bueno 30,5 %, Regular 16,7 %, Deficiente 52,8 %, Conocimiento para evitar el embarazo precoz Bueno 19,4 %, Regular 36,1 %, Deficiente 44,5 %. Conclusiones: La investigación demostró la relación entre el conocimiento del uso de los anticonceptivos el cual resultó deficiente para

¹ Universidad Técnica de Babahoyo, ecalavam@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, gandrade@gmail.com

³ Universidad Técnica de Babahoyo, vsellan@gmail.com

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, agomez@gmail.com

evitar el embarazo precoz. El inicio de las relaciones sexuales entre 10 a 12 años demuestra que los adolescentes a esta edad no tienen el conocimiento ni la orientación para asumir esa responsabilidad.

Palabras clave: *Anticonceptivos, Conocimiento, Embarazo precoz, Adolescente.*

ABSTRACT

Objective: To compare the knowledge and use of contraceptive methods among adolescents to prevent early pregnancy at the Nicolas Cotto Infante Hospital in the canton of Vinces, Province of Los Ríos, Republic of Ecuador, during the period from October 2023 to March 2025. **Materials and Methods:** Descriptive research with a non-experimental, prospective, and cross-sectional design. **Sample:** 72 adolescents. The analysis used descriptive and inferential statistics via SPSS Version 23.0. **Results:** Age range 17 to 19 years: 36%; predominant sex: female (53%); academic level: basic education (67%). Age at initiation of sexual activity: 10 to 12 years – 5%, 15 to 16 years – 54%. Knowledge of contraceptive use: Good – 30.5%, Fair – 16.7%, Poor – 52.8%. Knowledge to prevent early pregnancy: Good – 19.4%, Fair – 36.1%, Poor – 44.5%. **Conclusions:** The research demonstrated a relationship between knowledge of contraceptive use and its deficiency in preventing early pregnancy. The initiation of sexual activity between the ages of 10 to 12 shows that adolescents at this age lack the knowledge and guidance needed to take on that responsibility.

Keywords: *Contraceptives, Knowledge, Precocious pregnancy, Adolescent.*

INTRODUCCIÓN

En la adolescencia, el proceso de la sexualidad humana constituye un componente medular del funcionamiento del ser humano y adquiere un especial significado, por ser una época caracterizada por profundos cambios psicológicos, biológicos y sociales; lo que conlleva a experimentar adaptaciones familiares, sociales, cambios románticos y deseo de independencia que condicionan su conducta y desarrollo posterior.

El control de la natalidad en este grupo poblacional es uno de los temas de salud más importante de los últimos cincuenta años. A nivel mundial, se reconoce un aumento de la actividad sexual de las y los adolescentes concomitantemente con una disminución en la edad de inicio de las

relacione sexuales, incrementando con esto la incidencia de partos en mujeres de menos de 20 años (Casadiego, 2014).

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), afirma que aproximadamente 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos; los bebés de madres de menos de 20 años se enfrentan a un riesgo 50 % superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, que los bebés de mujeres de 20 a 29 años; cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé; además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar bajo peso al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

En América Latina, se presenta la segunda tasa de fecundidad más alta del mundo (65,5 % por cada 1000), en mujeres entre 15 a 19 años. Ecuador es el segundo país después de Venezuela con más embarazos adolescentes. De acuerdo con cifras del instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019), la Provincia de Los Ríos es considerada como una de las provincias que concentra el mayor número de embarazos en adolescentes a nivel nacional.

Por todo lo expuesto anteriormente, el propósito y objetivo de esta investigación es comparar el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos por los adolescentes para evitar el embarazo precoz en el hospital Nicolás Cotto Infante de Salud del cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos, República del Ecuador durante el periodo octubre 2023 a marzo 2025. Asimismo, se estructuró y consta de las siguientes partes, donde se planteó la existencia de la relación y el conocimiento de métodos anticonceptivos para evitar el embarazo precoz, para eso se determinaron las características sociodemográficas presentes en los adolescentes, la edad de inicio de la actividad sexual, el nivel de conocimiento y el método anticonceptivo utilizado por las y los adolescentes, estudio llevado a cabo durante el período mencionado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se plantea la relación entre el conocimiento y la utilización de métodos anticonceptivos, determinar las características socio demográficas, nivel de conocimiento y tipo de método anticonceptivo utilizado por los adolescentes, teniendo como justificación, las elevadas tasas de embarazo en adolescentes, quienes cada vez más procrean hijos con períodos intergenésicos cada vez más cortos que llegan a comprometer su vida y estabilidad familiar.

Como consecuencia, se espera contribuir a ampliar el cúmulo de experiencias que el sistema de salud del Ecuador podrá colocar a disposición de los profesionales del área de salud, con énfasis en atención primaria; por lo que se considera que el aporte del estudio a esta línea de investigación, permitirá contribuir aún más al desarrollo de esta área de conocimiento. Desde el punto de vista práctico y social, se tiene que la consecuencia más directa y frecuente del incumplimiento es el desconocimiento y poco uso de los métodos anticonceptivos, lo representa el embarazo precoz.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó con los adolescentes que acudieron a la consulta del hospital Nicolás Cotto del Distrito 12D05, localizada en el Cantón Vinces, de la Provincia de los Ríos, en la República del Ecuador, durante el período comprendido entre los meses octubre 2023 a marzo 2025.

Investigación de tipo descriptiva, la cual según (Bernal, 2012), es aquella que trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso de estudio, para describir sus implicaciones, con el propósito de llegar a la verificación de los hechos mediante la descripción de ellos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente.

Adicionalmente, es transversal, pues según Bernal (2012), los diseños de investigación transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. En este caso, fueron recogidos los datos a futuro y en período único en los adolescentes del hospital Nicolás Cotto Infante.

La población de la presente investigación estuvo conformada por los 72 adolescentes que forman parte del área de influencia del hospital.

La muestra quedó conformada por 38 adolescentes del sexo femenino y 34 del sexo masculino.

Criterios de inclusión: 1. Pacientes menores de 10 años o mayores de 19 años de edad. 2. Aceptar voluntariamente a participar en el estudio. 3. Poseer consentimiento informado de su representante legal.

Criterios de exclusión: 1. Poseer una edad menor de 10 o mayor de 19 años. 2. No aceptar voluntariamente a participar en el estudio. 3. No poseer consentimiento informado de su representante legal.

Previo el consentimiento informado de los adolescentes y sus progenitores, se realizó la investigación, explicando cómo se hará el procedimiento; se trabajó con 72 adolescentes que acudieron al hospital a los servicios que este ofrece a la comunidad, durante el período comprendido entre octubre 2023 y marzo 2025.

Se aplicó el instrumento diseñado por la investigadora y sometido a validación por el método de Juicio de Expertos, para ser aplicado en los adolescentes, denominado: “Conocimiento sobre métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz”, estructurado en las siguientes secciones: “Datos personales y clínicos”, “Datos sociodemográficos” y “Conocimiento sobre métodos anticonceptivos “. El instrumento estuvo conformado por 20 ítems cuyas respuestas son: Nunca, A Veces y Siempre.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de las encuestas realizadas a 72 adolescentes: 38 de sexo femenino y 34 del sexo masculino del hospital Nicolás Cotto Infante de la Provincia de los Ríos, República del Ecuador, período octubre 2023 a marzo 2025; se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo.

Tabla 1
Características sociodemográficas de las adolescentes
Hospital Nicolás Cotto Infante-Vinces, Provincia de los Ríos
República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Variables	Frecuencia	Porcentaje
Edad		
10 a 12 años	12	17.0
13 a 14 años	14	19.0
15 a 16 años	20	28.0
17 a 19 años	26	36.0
Sexo		
Femenino	38	53.0
Masculino	34	47.0
Nivel educativo		
Básico	48	67.0
Bachillerato	24	33.0
Total	72	100.0

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos Anticonceptivos para evitar embarazo precoz

La tabla 1, presenta las características sociodemográficas de los adolescentes, donde se pudo

observar que la edad de 17 a 19 años 26 (36.0%) fue la que predominó, seguida de la de 15 a 16 años 20 (28.0 %), 13 a 14 años 14 (19.0 %), de 10 a 12 años 12 (17.0 %), con predominio del sexo femenino 38 (53.0 %) y el masculino 34 (47.0 %), la procedencia del medio rural, la etnia eran mestizos y su nivel educativo básico 48 (67.0 %) y bachillerato 24 (33.0 %).

Tabla 2
Inicio de las relaciones sexuales de las adolescentes
Hospital Nicolás Cotto Infante-Vinces, Provincia de los Ríos
República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Edad de inicio de las relaciones sexuales		
10 a 12 años	3	5.0
13 a 14 años	5	7.0
15 a 16 años	39	54.0
17 a 19 años	25	34.0
Total	72	100.0

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

En la tabla 2, se resalta la importancia que tiene la anticoncepción para los adolescentes, asimismo, muestra la Edad de comienzo de las Relaciones Sexuales y se observó que 39(54,0%) de 15 a 16 años, de 17 a 19 años, 25(34,0%) 13 a 14 años, 5(7,0%) y de 10 a 12 años (5,0%).

Tabla 3
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
Hospital Nicolás Cotto Infante-Vinces, Provincia de los Ríos
República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Alternativas	1. ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre el uso de los métodos anticonceptivos?		2. ¿Conversa con sus padres sobre los métodos anticonceptivos?		3. ¿Ha recibido de sus amigos consejos sobre el uso de los métodos anticonceptivos?		4. ¿Su profesor les enseña sobre el uso de los métodos anticonceptivos para las relaciones sexuales?		5. ¿Busca usted información acerca de los métodos anticonceptivos por medio de la televisión, Internet o publicidad?	
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	28	39.0	23	32.0	22	31.0	28	39.0	31	43.0
A Veces	18	25.0	32	44.0	27	37.0	29	40.0	33	46.0
Nunca	26	36.0	17	24.0	23	32.0	15	21.0	8	11.0
Total	72	100	72	100	72	100	72	100	72	100

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

La tabla 3, analiza el conocimiento de los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos: 1. En lo referente si ha recibido capacitación sobre los anticonceptivos 28 (39,0 %) manifestaron que Siempre la han recibido, 26 (36,0 %) Nunca la han recibido, 18 (25,0 %) A Veces se les ha informado. 2. Cuando se les preguntó si conversaban con sus padres sobre los anticonceptivos: 23 (32,0 %) Siempre lo hacen, 32 (44,0 %) A Veces, 17 (24,0 %), Nunca 17 (24.0 %).

La respuesta a si sus amigos les dan consejo sobre el uso de los métodos anticonceptivos exponen que un 27 (37.0 %) A Veces ha recibido consejo de sus amigos, un 23 (32.0 %) dice que Nunca y un 22 (31.0 %) señala que Siempre. 4. El profesor les enseña sobre cómo utilizar los métodos anticonceptivos: el 29 (40,0 %) señalan que A Veces les enseña, 28 (39.0 %) dicen que Siempre, 15 (21,0 %) manifiestan que Nunca lo hacen.

Adicionalmente, se les preguntó a los adolescentes: 5. Buscan información sobre métodos anticonceptivos, el 33 (46.0 %) de los adolescentes señalan que A Veces buscan información acerca de los métodos anticonceptivos por medio de la televisión, Internet o publicidad, un 31 (43.0 %) dice que Siempre lo hace, y un 8 (11.0 %) expresa que Nunca.

Tabla 4
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
Hospital Nicolás Cotto Infante-Vinces, Provincia de los Ríos
República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Alternativas	6. ¿Ha utilizado métodos anticonceptivos de barrera en sus relaciones sexuales?		7. ¿Prefiere utilizar o que el hombre utilice el condón masculino?		8. ¿Crees que manejas bien el uso de métodos anticonceptivos?		9. ¿Obtienes los anticonceptivos en el sistema público de salud?		10. ¿Utilizas la abstinencia como método anticonceptivo principal?	
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	31	43.0	30	41.0	28	39.0	40	55.0	36	50.0
A Veces	22	31.0	25	35.0	25	35.0	22	31.0	28	38.0
Nunca	19	26,0	17	24.0	19	26.0	10	14.0	8	12.0
Total	72	100	72	100	72	100	72	100	72	100

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

Continuando con el análisis de las preguntas referentes al Conocimiento sobre los Métodos anticonceptivos, la tabla 4 muestra. 6. Si utiliza métodos de barrera 31 (43.0 %) de los encuestados expresa que Siempre los ha utilizado en sus relaciones sexuales, un 22 (31.0 %)

considera que A Veces lo ha usado y un 19 (26.0 %) dice que Nunca los utiliza.

7. Referente al uso del condón, se tuvo como respuesta que el 30 (41.0 %) prefiere utilizar o que el hombre Siempre utilice el condón masculino, mientras que el 25 (35.0 %) expresa que A Veces, y el 17 (24.0 %) expresa que Nunca. 8. Si considera que maneja bien, que Siempre el uso de Anticonceptivos 28 (39.0 %), que A Veces los maneja bien, 25 (35,0 %), otros señalan que Nunca los usa bien 19 (26.0 %). 9. Se les consultó también a los adolescentes entrevistados por la autora, sobre dónde obtienen los anticonceptivos en el Sistema Público de Salud, manifestando 40 (55,0 %) que Siempre los obtiene, A Veces 22 (31,0 %) los obtiene en el sector público, 10 (14,0 %) respondió Nunca. 10. Abstención como método anticonceptivo principal, el 36 (50,0 %) responde Siempre, de los encuestados señala que A Veces utiliza la abstención como método anticonceptivo principal, 28 (38,0 %) y señalan Nunca.

Tabla 5
Conocimiento de los adolescentes sobre el embarazo precoz
Unidad de Salud Anidada de Vinces de la Provincia de los Ríos
República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Alternativas	11. ¿Recibes consejo de tus padres sobre embarazo precoz?		12. ¿Las autoridades educativas mantienen una comunicación con ustedes sobre el embarazo precoz?		13. ¿Ha recibido capacitaciones sobre planificación familiar en el subcentro de salud?		14. ¿Cree usted que la abstención es la principal forma de prevenir un embarazo precoz?		15. ¿Has utilizado algún método anticonceptivo de tipo hormonal para evitar el embarazo precoz?	
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	29	40.0	30	41.0	28	39.0	40	55.0	31	43.0
A Veces	28	39.0	25	35.0	25	35.0	22	31.0	25	35.0
Nunca	15	21,0	17	24.0	19	26.0	10	14.0	16	22.0
Total	72	100	72	100	72	100	72	100	72	100

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

A continuación, en la tabla 5, se analizan las respuestas de las adolescentes si conocen cómo evitar un embarazo precoz, las cuales se representaron de la siguiente manera: 11. Recibe consejos de sus padres sobre el embarazo precoz, el 40 (29.0 %) dice que Siempre, el 28 (39.0 %) señala que A Veces y el 15 (21.0 %) manifiesta que Nunca. 2. Las autoridades

educativas mantienen una adecuada comunicación con ustedes sobre el embarazo precoz, el 30 (41.0 %) dice que Siempre, 25 (35.0 %) A Veces y 24 (17.0 %) Nunca.

A la pregunta 13. Ha recibido capacitaciones sobre planificación familiar en el Subcentro de Salud, el 28 (39.0 %) señala que Siempre, el 26 (35.0 %) dice que A Veces, y el 19 (26.0 %) expresa que Nunca. 14. Se consulta si considera que la abstención es la principal forma de prevenir el embarazo precoz, el 40 (55.0 %) expresó que Siempre, 22 (31,0 %) A veces, 10 (14,0 %) Nunca. De igual manera, se pregunta a las adolescentes en el instrumento realizado por la autora, lo siguiente: 15. Si ha utilizado algún método anticonceptivo para evitar embarazo precoz de tipo hormonal, el 31 (43.0 %) señala que Siempre, mientras que el 25 (35.0 %) expresó que A Veces, y el 16 (22.0 %) restante a las que se cuestionó ha manifestado que Nunca lo han utilizado.

Tabla 6
Conocimiento de los adolescentes sobre el embarazo precoz
Hospital Nicolás Cotto Infante de Vinces de la Provincia de los Ríos
República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Alternativas	16. ¿Has utilizado algún método anticonceptivo para evitar el embarazo precoz de tipo biológico?		17. ¿Acudes a controles ginecológicos en el subcentro de salud?		18. ¿Te consideras preparada(o) para asumir maternidad/paternidad?		19. ¿Es necesario que en la institución educativa se masifique la información para evitar el embarazo precoz?	
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%
Siempre	19	26.0	16	22.0	14	19.0	40	56.0
A Veces	22	31.0	11	15.0	16	22.0	24	33.0
Nunca	31	43,0	45	63.0	42	59.0	8	11.0
Total	72	100	72	100	72	100	72	100

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

Con relación a la tabla 6, se plantearon las siguientes interrogantes: Pregunta 16. Utilización de algún método anticonceptivo para evitar el embarazo precoz de tipo biológico, las respuestas arrojan que 19 (26.0 %) Siempre hacen uso de este método, el 22 (31.0 %) A Veces y el 31 (43.0 %) respondió Nunca. 17. Las adolescentes acuden a controles ginecológicos en hospital Nicolás Cotto Infante un 16 (22.0 %) respondieron Siempre, el 11 (15.0 %) consideran que A Veces y el 45 (63.0 %) Nunca asisten a este tipo de instituciones.

Para continuar con los resultados de la investigación, advierte la pregunta 18. Se consideran

preparadas(os) para asumir maternidad/paternidad, el 14 (19.9 %) responde la alternativa Siempre, un 16 (22.0 %) opina que A Veces y el 42 (59.0 %) restante determina Nunca. Asimismo, el ítem 19 cuestiona a las adolescentes encuestadas: 19. Es necesario que en la institución educativa se masifique la información para evitar el embarazo precoz, al respecto, opinan Siempre el 40 (56.0 %), A Veces el 24 (33.0 %) y el 8 (11.0 %) respondieron Nunca, y con estos datos arrojados se evidencia la participación de las adolescentes ante el tema de estudio.

Tabla 7
Conocimiento de los Adolescentes para el Uso de los Anticonceptivos de Vinces Hospital Nicolás Cotto de la Provincia de los Ríos República del Ecuador. Periodo octubre 2023-marzo 2025

Conocimiento	Frecuencia	Porcentaje
0 a 10 Bueno	22	30.5
11 a 20 Regular	12	16.7
21 a 30 Deficiente	38	52.8
Total	72	100.0

Valores Expresados en Frecuencia, Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

En la tabla 7, se realizó la comparación del conocimiento de los adolescentes con el uso de los anticonceptivos para evitar el embarazo precoz, se transformó la variable conocimiento en tres alternativas de 0 a 10 Bueno, de 11 a 20 Regular y de 21 a 30 Deficiente, se obtuvieron los siguientes resultados: en la presente investigación, se evalúa el conocimiento de los adolescentes sobre el uso de los anticonceptivos, obteniendo como resultado que un 52,8 % (38) era Deficiente, 30,5 % (22) Bueno, 16,7 % (12) Regular.

Tabla 8
Conocimiento de los adolescentes del uso de los anticonceptivos para evitar el embarazo precoz Hospital Nicolás Cotto Infante de Vinces, Provincia de los Ríos República del Ecuador. Periodo octubre 2023 – marzo 2025

Conocimiento	Frecuencia	Porcentaje
--------------	------------	------------

0 a 10 Bueno	14	19.4
11 a 20 Regular	26	36.1
21 a 30 Deficiente	32	44.5
Total	72	100.0

Valores Expresados en Frecuencias y Porcentajes

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Uso de Métodos anticonceptivos para evitar embarazo precoz

Al respecto la tabla 8, analizan el conocimiento de los adolescentes con el uso de los anticonceptivos para evitar el embarazo precoz: 38 (52.8 %) Deficiente, 12 (16.7 %) Regular, 22 (30.5 %) Bueno.

DISCUSIÓN

Los resultados que se obtuvieron en la investigación cuyo objetivo era comparar el conocimiento de los adolescentes sobre el uso de los anticonceptivos para evitar el embarazo precoz, se demostró según las respuestas expresadas, que un 39.0 % ha recibido capacitaciones sobre los métodos anticonceptivos, un 44.0 % dialoga A Veces con sus padres sobre los métodos anticonceptivos, un 37.0 % expresa que A Veces recibe el consejo de sus amigos/as, el 40.0 % dice que el profesor A Veces les enseña sobre los métodos anticonceptivos, lo cual permite conocer que existe un importante grupo poblacional que tiene conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, el mismo que ha sido impartido por el entorno, familiar, social y escolar. La edad de inicio de las relaciones sexuales es de 15 a 16 años, la cual coincide con (Mendoza & Subiría, 2013).

Al consultar sobre el uso de métodos anticonceptivos, se tuvo como respuesta que el 43.0 % Siempre utiliza el método de barrera, mientras que el 41 % prefiere utilizar el condón masculino. También se consultó si conocen la forma de evitar el embarazo precoz y se obtuvo como resultado que el 39.0 % Siempre usa métodos anticonceptivos, el 55.0 % obtiene anticonceptivos en el Sistema Público de Salud y el 50 % considera que la mejor forma de evitar embarazo precoz es la abstinencia. Resultados comparados con (Sánchez-Meneses y otros, 2015), donde el 65.2% utiliza el condón masculino como método anticonceptivo de mayor uso.

En la investigación se reportaron resultados similares a los de (Lapeira y otros, 2016), en lo referente a la edad promedio de inicio de actividad sexual era de 16 años, el 65.6 % de los adolescentes está informado sobre los métodos anticonceptivos, el 54.7 % afirma que los utiliza para sus relaciones sexuales; sin embargo, existe un 48.8 % que tiene la información que los métodos anticonceptivos provocan esterilidad a largo plazo, por lo que tienen miedo utilizarlos de forma preferencial como método anticonceptivo, el 44 % dice que utiliza como principal método el preservativo masculino.

También existe similitud con los resultados de (Morales, 2015), en su estudio para establecer los conocimientos de los métodos anticonceptivos en las mujeres indígenas, se pudo encontrar que el 63 % inició su vida sexual entre 15 y 19 años, el 51 % conoce sobre la planificación familiar, el 64 % señala que si utiliza los métodos anticonceptivos recomendados para una buena planificación familiar, el 72 % dice que la elección de método y la planificación familiar fue consensuado con la pareja, para el 51 % de las personas encuestadas los métodos anticonceptivos no son fáciles de conseguir, debido a que la unidad de salud no siempre los tiene.

CONCLUSIONES

Finalizada la investigación y alcanzado los objetivos planteados, se concluye con base a: Las

características sociodemográficas de los adolescentes en la que se estableció que tiene entre 17 y 19 años, la mayoría pertenece al sexo femenino y tiene un nivel educativo básico. La edad de inicio de las relaciones sexuales es entre 15 y 16 años, destacándose que un grupo se inició de 10 a 12 años, lo cual genera una alerta por la edad temprana y el poco conocimiento que deben tener sobre el uso de los anticonceptivos para evitar el embarazo precoz.

Se comparó el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes sobre el uso de los métodos anticonceptivos y se pudo establecer que han recibido capacitación sobre los métodos anticonceptivos, que los adolescentes utilizan el método anticonceptivo de barrera en las relaciones sexuales, y han recibido consejos de sus padres sobre el embarazo precoz.

El nivel de conocimiento que poseen (regular y deficiente) los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos para evitar el embarazo precoz, señalándose que han recibido capacitaciones, tienen diálogo con sus padres, recibieron consejo de sus amigos y de su profesor, adquieren información por medio de la televisión, internet o publicidad, consideran que la abstención es la principal forma de evitar el embarazo precoz y de no haber recibido la información ideal para evitar el embarazo precoz.

El tipo de método anticonceptivo utilizado por los adolescentes es el método de barrera en el que se considera como principal medio el uso del condón masculino, expresa que los obtiene del Sistema Público de Salud.

La investigación demostró una relación fuerte y positiva entre el conocimiento de los adolescentes del uso de los anticonceptivos para evitar el embarazo precoz.

RECOMENDACIONES

Los resultados aportados por la investigación permiten realizar las siguientes recomendaciones: A las autoridades del Distrito de Salud y hospital Nicolás Cotto Infante se

les recomienda que se realice una mayor divulgación de la información sobre los métodos anticonceptivos y el embarazo precoz para que los adolescentes puedan obtener suficiente información, tanto de forma física como en redes sociales y páginas web, campañas informativas en televisión y radio, de esta forma se generará mayor conocimiento en los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y el embarazo precoz. A los directivos de las Unidades Educativas, que se establezcan convenios con las autoridades de salud y organizaciones no gubernamentales para que de forma permanente se esté dando capacitaciones a los adolescentes sobre temas de sexualidad, métodos anticonceptivos, planificación familiar, embarazo precoz, y otros temas de interés general referentes a la salud sexual y reproductiva.

A los padres de familia, que conversen más con sus hijos e hijas, orientándolos sobre los temas de sexualidad, prevención de embarazos precoces adolescentes, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, que les pueden afectar el futuro que tienen por delante al tener que asumir responsabilidades de las que todavía no están preparados.

Asimismo, determinar la incidencia que tiene la difusión de la información y métodos anticonceptivos con la prevención de los embarazos precoces.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bernal, C. (2012). Metodología de la investigación (4ª. ed.). Bogotá: Pearson Educación.

Casadiago, W. (2014). Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en un grupo de adolescentes (Tesis de Grado). Universidad de Carabobo.

INEC. (2019). Ecuador registra más de 51.000 embarazos adolescentes en 2019; la pandemia agudizará esta realidad. Edición Médica. <https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-registra-mas-de-51-000-embarazos-adolescentes-en-2019-la-pandemia-agudizara-esta-realidad--96524>

Lapeira, P., Acosta, D., & Vásquez, M. (2016). Conocimientos, creencias y prácticas de los adolescentes de la Cultura Caribe en anticoncepción. *Revista Cuidarte*, 7(1), 124-1209. <https://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.243>.

Mendoza, W., & Subiría, G. (2013). El embarazo adolescente en el Perú: situación actual e implicancias para las políticas públicas. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 30, 471-479.

Morales, J. (2015). Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en mujeres indígenas del área de influencia del Subcentro de Salud Peguche en el periodo enero - octubre 2014. Ibarra: Universidad Técnica del Norte.

Organización Mundial de la Salud. (25 de 08 de 2018). Embarazo adolescente o embarazo precoz. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risk-and-solution>

Sánchez-Meneses, M., Dávila-Mendoza, R., & Ponce-Rosas, E. (2015). Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud. *Atención Familiar*, 22(2), 35-38.